

CÂNCER DE PRÓSTATA: PRÁTICAS E OBSTÁCULOS RELACIONADOS A DETECÇÃO PRECOCE

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 06/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8010860

Debora De Almeida Dos Santos;
Jhonata Severo Maycá.

RESUMO

Introdução: O câncer de próstata constitui um grave problema de saúde pública, é uma das neoplasias mais prevalentes no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. **Objetivo:** Identificar as práticas e os obstáculos enfrentados pelos homens para a detecção precoce do câncer de próstata. **Método:** O estudo foi realizado nos domicílios e nas 6 Unidades de Saúde do município de Itaipulândia/PR com 140 homens, com 40 anos ou mais de idade, usuários do sistema único de saúde. Utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário adaptado que abordou o perfil epidemiológico da população estudada além de seu estilo de vida e dados relacionados ao objetivo da pesquisa. Para a análise dos dados foi utilizado o Microsoft Excel objetivando a construção de um banco de dados com as respostas obtidas no questionário. **Resultados:** Após a análise e interpretação dos dados pode se averiguar que ainda há muitos obstáculos para detecção precoce do câncer de próstata como o desconhecimento sobre a patologia e a não realização dos exames preventivos

por diversos motivos, esses dados chamam atenção para o desenvolvimento de ações educativas em relação a doença em questão.

Palavras-chave: câncer de próstata; homens; saúde.

1. INTRODUÇÃO

A doença neoplásica de próstata constitui um grave problema de saúde pública a nível global, a mesma está diretamente vinculada a complicações de metabolismo, imunologia e genética, sendo em estado basal ou em repouso (NOGUEIRA; LIMA, 2018).

A próstata é uma glândula masculina que envolve a porção inicial da uretra, localizada abaixo da bexiga e em frente ao reto, que produz parte do sêmen (líquido que carrega os espermatozoides produzidos nos testículos e liberado durante o ato sexual) (INCA, 2021).

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata (CP) é o câncer mais prevalente entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. As estimativas de 2020 apontaram 65.840 novos casos da doença, o que representa 29,2% de todos os tumores no sexo masculino. (INCA, 2021).

Segundo o Ministério da saúde (MS), fatores como idade, histórico de câncer na família, sobrepeso e obesidade podem aumentar as chances de um homem desenvolver câncer de próstata. Nos estágios iniciais a doença costuma ser silenciosa, porém em fases mais avançadas podem iniciar sintomas associados ao comprometimento do trato urinário. Os métodos para investigação do CP são os exames de toque retal (TR) e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA (antígeno prostático específico) (BRASIL, 2020).

Vale destacar, que o exame de toque retal combinado com o exame de sangue PSA são ferramentas de suma importância para o rastreamento do CP de homens assintomáticos ou com sintomas iniciais da doença (SARRIS et al., 2018),

uma vez que associados os resultados demonstram uma taxa baixíssima de falha para detecção da neoplasia. (REBOUÇAS et al., 2019).

A resistência dos homens em relação ao TR é um grande desafio no cenário atual (MARQUES et al., 2015). Devido a padrões impostos pela sociedade, colocando o sexo masculino como ser viril, ágil e eficiente, faz com que muitos deles deixem de lado a própria saúde. Aspectos históricos, sociais e culturais influenciam nesse comportamento, fazendo com que os mesmos negligenciem seu bem-estar e as medidas preventivas que são essenciais para a redução de mortalidade por doenças crônicas, como o CP (AMTHAUER, 2016).

A baixa procura da população masculina por serviços de saúde é reflexo de crenças sociais e culturais do contexto social em que o homem está inserido. O câncer, por sua vez, é uma neoplasia maligna que afeta a vida das pessoas de várias formas, seja no quesito biológico, psicológico ou social. É também uma doença que, de maneira geral, é entendida como sinônimo de sofrimento e morte (MOURA; RABELO, 2019).

Moraes *et al.* 2017, diz existir uma enorme dificuldade dentre os homens em aceitar suas fragilidades, fator associado a aspectos socioculturais. O problema para detecção precoce da doença está no receio da população masculina em realizar os exames preventivos (MORAES; OLIVEIRA; SILVA, 2017). Deste modo a questão de estudo desta pesquisa é: Quais são os obstáculos enfrentados pela população masculina para o diagnóstico precoce do câncer de próstata?

2. OBJETIVOS

Identificar os obstáculos e as práticas adotadas pelos homens diante da detecção precoce do câncer de próstata.

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo de estudo

A presente pesquisa possui caráter observacional descritivo com delineamento quantitativo.

3.2 Local do estudo

Foi realizada nas 6 unidades de saúde do Município de Itaipulândia-PR, situado na região Oeste do estado, com população estimada de 9.026 habitantes segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), censo de 2010, onde 5.853 são do sexo masculino. O Município possui uma extensão territorial de 330,846km² e densidade demográfica de 27,25 habitantes por km² (IBGE,2022).

3.3 População a ser estudada

A população do estudo foi constituída por usuários cadastrados no sistema de saúde municipal, do sexo masculino, residindo de forma permanente no município, em áreas urbanas e rurais de Itaipulândia, PR. Considerando a população de 716 homens com idade preconizada no estudo, erro amostral de 5% e nível de confiança de 90% a amostra foi constituída por 140 participantes.

3.4 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos homens pertencentes da área de abrangência do município com idade de 40 anos e mais que aceitaram participar da pesquisa e assinaram o TCLE. Em contrapartida, os critérios de exclusão definidos para seleção da amostra foram indivíduos que, mesmo sendo pertencentes da área de abrangência do município e estando dentro da faixa etária prevista possuam diagnóstico de câncer de próstata.

3.5 Instrumento de coleta de dados

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário adaptado, desenvolvido por Silva (2015) em sua pesquisa intitulada “Câncer de Próstata: práticas e entraves relacionados à detecção precoce na população masculina” que abordou o perfil epidemiológico da população estudada, além de seu estilo

de vida e dados relacionados ao objetivo da pesquisa. O instrumento é composto por questões objetivas, descritivas e de múltipla escolha.

3.6 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada com homens usuários da Estratégia Saúde da Família que residem no município de Itaipulândia no período do estudo. Os mesmos foram abordados em suas casas, durante visitas domiciliares prestadas pelos agentes comunitários e também nas unidades de saúde enquanto aguardavam atendimento, sendo consultados sobre a sua disponibilidade de participar da pesquisa com garantia de sigilo. Após a explicação quanto aos objetivos do estudo foi solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

3.7 Análise dos dados

Em seguida, ocorreu a fase de análise e interpretação dos resultados, visando organizar e sintetizar os dados de forma que propiciassem o fornecimento de resposta ao problema proposto para a investigação. O Microsoft Excel foi utilizado objetivando a construção de um banco de dados com as respostas obtidas no questionário. Assim, a análise dos dados contou com uma etapa descritiva das variáveis sociodemográficas e uma etapa sobre práticas e obstáculos para detecção precoce do câncer de próstata.

3.8 Garantias éticas aos participantes da pesquisa

Seguindo os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Medianeira (CAAE 65641922.0.0000.0165). Todos aqueles que aceitaram participar do estudo assinaram, juntamente com o pesquisador, duas vias, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que uma via assinada ficou em posse do participante da pesquisa e a outra em posse do pesquisador responsável.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados relacionados à caracterização pessoal e sociodemográfica dos participantes estão apontados na Tabela 1, apresentam cinco variáveis: faixa etária, escolaridade, estado civil, renda familiar e ocupação.

Tabela 1 – Caracterização pessoal e sociodemográfica de homens acompanhados pelas UBS de Itaipulândia – PR

VARIÁVEL	CATEGORIAS	HOMENS PESQUISADOS	%
FAIXA ETÁRIA	40 A 59	68	48,57%
	60 A 79	63	45,00%
	ACIMA DE 80	9	6,43%
ESCOLARIDADE	ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO	87	62,14%
	ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO	10	7,14%
	ENSINO MÉDIO COMPLETO	18	12,86%
	ENSINO MÉDIO INCOMPLETO	2	1,43%
	ENSINO SUPERIOR COMPLETO	14	10,00%
	NÃO ALFABETIZADO	9	6,43%

ESTADO CIVIL	CASADO	99	70,71%
	DIVORCIADO	12	8,57%
	SOLTEIRO	9	6,43%
	UNIÃO ESTÁVEL	15	10,71%
	VIÚVO	5	3,57%
RENDA FAMILIAR	01 SALÁRIO MÍNIMO	15	10,71%
	ACIMA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS	8	5,71%
	ENTRE 02 E 03 SALÁRIOS MÍNIMOS	100	71,43%
	ENTRE 04 E 05 SALÁRIOS MÍNIMOS	17	12,14%
OCUPAÇÃO	AGRICULTOR	28	20,00%
	APOSENTADO	50	35,71%
	AUTÔNOMO	14	10,00%
	FUNCIONÁRIO PÚBLICO	7	5,00%
	MOTORISTA	6	4,29%
	SERVIÇOS GERAIS	8	19,29%
	OUTROS	27	5,71%

TOTAL		140	100,00%
-------	--	-----	---------

Fonte: os autores – fevereiro – março de 2023

No presente estudo houve predominância de homens com idade entre 40 e 59 anos, seguido de indivíduos entre 60 e 79 anos. O nível de escolaridade dos participantes pode ser considerado baixo, visto que quase 70% destes declararam ter apenas o ensino fundamental incompleto, ou não ser alfabetizado. Ribeiro *et al* (2015), discorrem em seu estudo que o nível de alfabetização é um fator importante para o conhecimento do homem acerca do câncer de próstata, visto que, a falta de informação faz com que o homem não tenha entendimento, em se tratando da prevenção em saúde.

Quando questionados acerca do seu estado civil, 70,71% dos participantes afirmaram ser casados se somados aqueles que relatam estar em união estável, esse total acresce para 81,42%. Para Mesquita *et al* (2018), homens casados tendem a procurar o serviço de saúde com mais frequência por conta do incentivo da companheira, fator que contribui diretamente no processo de saúde do homem.

No que se refere a variável renda familiar, um percentual expressivo de participantes afirmou ganhar entre 2 e 3 salários mínimos, 10,71% recebem um valor inferior a esse provento e somente 17,85% relataram ganhar acima de 4 salários mínimos. No que diz respeito à ocupação dos entrevistados, foi observado alto índice de aposentados e agricultores nessa região, pois juntos totalizam mais da metade das profissões referidas pelos participantes. Vale destacar que o agricultor se expõe rotineiramente a diversos tipos de agrotóxicos e de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a exposição a esses compostos está relacionada ao desenvolvimento de diversas doenças incluindo neoplasias dependendo do produto, tempo de exposição e quantidade absorvida pelo organismo (INCA, 2019).

Considerando que o modo de vida tem grande influência no que diz respeito a doenças crônicas como câncer, esse tópico aborda a caracterização do estilo de

vida dos participantes da pesquisa. Foram analisadas as seguintes variáveis: Tabagismo, consumo de álcool, exercício físico e hábitos alimentares. A apresentação dos resultados obtidos está disposta na tabela 2.

Tabela 2 – Estilo de vida de homens acompanhados pelas UBS do município de Itaipulândia – PR

VARIÁVEL	CATEGORIAS	HOMENS PESQUISADOS	%
TABAGISMO	NÃO	112	80,00%
	SIM	28	20,00%
CONSUMO DE ÁLCOOL	NÃO	72	51,43%
	SIM	68	48,57%
EXERCÍCIOS FÍSICOS	NÃO	58	41,43%
	SIM	82	58,57%
HÁBITOS ALIMENTARES			
<i>CARNE VERMELHA</i>	NÃO	3	2,14%
	SIM	137	97,86%
<i>CARNES BRANCAS</i>	NÃO	6	4,29%

	SIM	134	95,71%
<i>GORDURAS</i>			
	NÃO	22	15,71%
	SIM	118	84,29%
<i>SALADAS</i>			
	NÃO	8	5,71%
	SIM	132	94,29%
<i>FRUTAS</i>			
	NÃO	9	6,43%
	SIM	131	93,57%
<i>ENLATADOS</i>			
	NÃO	41	29,29%
	SIM	99	70,71%
TOTAL		140	100,00%

Fonte: os autores – fevereiro – março de 2023

Ao analisar a tabela acima em relação a hábitos prejudiciais à saúde, nota – se que o uso de bebida alcoólica é mais frequente que o uso de tabaco, visto que 51,43% dos participantes relataram ser etilistas e apenas 20% afirmaram ser tabagistas. Segundo Rodrigues (2020) o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tabaco e alta ingestão de gorduras e carnes vermelhas está relacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas como câncer de próstata.

No que se refere a prática de exercícios físicos, a maioria dos entrevistados afirmaram realizar atividade física com frequência, isso nos mostra a conscientização da população em relação ao sedentarismo. Segundo Keogh & McLeod (2012) o exercício é uma terapia de estilo de vida que oferece muitos benefícios e relativamente poucos efeitos colaterais, indivíduos que não praticam exercícios físico correm risco aumentado de desenvolver neoplasias.

Para melhor entender a saúde do homem no intuito de incrementar ações eficientes para esses indivíduos, é fundamental compreender suas atitudes relacionadas ao processo saúde doença além dos obstáculos em que tais práticas esbarram. Dessa forma, as tabelas a seguir mostram as práticas em relação à saúde, adotadas pela população masculina do município de Itaipulândia – PR.

Tabela 3 – Buscas feitas pela população masculina aos serviços de saúde nas UBS do município de Itaipulândia – PR

VARIÁVEL	CATEGORIAS	HOMENS PESQUISADOS	%
ÚLTIMA VEZ QUE PROCUROU	ENTRE 1 E 3 MESES	22	15,71%
O SERVIÇO DE SAÚDE	ENTRE 3 E 6 MESES	50	35,71%
	ENTRE 6 E 12 MESES	28	20,00%
	MAIS DE 1 ANO	17	12,14%
	MENOS DE 1 MÊS	22	15,71%
	NUNCA PROCUROU	1	0,71%

FREQUÊNCIA AO SERVIÇO DE SAÚDE NO ÚLTIMO ANO	ACIMA DE 6 VEZES	18	12,86%
	ATÉ 1 VEZ	29	20,71%
	ENTRE 2 E 3 VEZES	51	36,43%
	ENTRE 4 E 5 VEZES	25	17,86%
	NÃO PROCUROU	17	12,14%
TOTAL		140	100,00%

Fonte: os autores – fevereiro – março de 2023

A Tabela 4 evidencia a participação da população masculina em serviços de atenção à saúde. Este estudo apontou que 87,13% de participantes frequentou o serviço de saúde nos últimos 12 meses. Em relação a frequência que procuraram pelo atendimento, 36,43% dos indivíduos afirmou ter procurado entre 2 e 3 vezes no último ano. Esse resultado nos remete a ideia de que a população masculina está cada vez mais ativa em se tratando de busca por atendimentos de saúde. No entanto, para Vaz *et al.* (2018) a inclusão dos homens no serviço de atenção primária é bastante desafiadora, pois em geral as campanhas priorizam mulheres, crianças e idosos dando pouco ênfase à saúde do homem. Tendo em vista poucas oportunidades de contato com o público masculino, Silva *et al.* (2014) destacam a importância do fornecimento de orientações acerca do cuidado quando esses indivíduos forem encontrados na atenção primária.

Tabela – 4 Conhecimento acerca de práticas preventivas do câncer de próstata por homens acompanhados pelas UBS de Itaipulândia – PR

Variável	Categorias	Homens pesquisados	%
Conhecimento sobre praticas preventivas do câncer de próstata	Não	78	55,71%
	Sim	62	44,29%
Total		140	100,00%

Fonte: Os autores – fevereiro – março de 2023

No que concerne ao conhecimento dos homens, a Tabela 5 nos esclarece a carência da educação em saúde para a população masculina no âmbito da atenção primária, considerando que mais da metade dos entrevistados afirmaram desconhecer quaisquer práticas preventivas para o câncer de próstata.

Dado similar foi visto por Gomes *et al* (2021) que analisou o conhecimento de homens acima dos 50 anos em relação ao câncer de próstata, evidenciando que a maioria dos entrevistados não tem entendimento sobre os métodos de prevenção.

Portanto, levando em consideração o conhecimento precário da população masculina em relação a neoplasia em questão, se faz necessário uma ampla divulgação com objetivo de melhorar o estilo de vida desses homens e a detectar precocemente a doença, nesse caso, os profissionais da área da saúde tem um papel fundamental na disseminação desse conhecimento.

Tabela 5 – Realização de exames diagnósticos para o câncer de próstata por homens acompanhados pelas UBS de Itaipulândia – PR

VARIÁVEL	CATEGORIAS	HOMENS PESQUISADOS	%
REALIZAÇÃO DO EXAME PSA	NÃO	17	12,14%

	SIM	123	87,86%
REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOQUE	NÃO	112	80,00%
	SIM	28	20,00%
REALIZAÇÃO DO EXAME DE USG TRANSRETAL	NÃO	113	80,71%
	SIM	27	19,29%
BIÓPSIA	NÃO	132	94,29%
	SIM	8	5,71%
TOTAL		140	100,00%

Fonte: Os autores – fevereiro – março de 2023

A Tabela 6 diz respeito aos exames realizados pelos homens como prevenção para o câncer de próstata. Dentre os sujeitos que participaram do estudo, 12,14% não realizaram o exame de PSA, enquanto que 80% não realizaram o exame de toque e 80,71% não fizeram USG transretal. A biópsia por sua vez não foi realizada por 94,29% dos participantes.

Diante ao exposto na tabela 6 é evidente que a maioria dos homens realizaram o exame de PSA, porém houve pouca aderência aos demais exames. Nesse sentido e considerando aos objetivos do estudo foi perguntado aos participantes o motivo que os levaram a não realizar os exames de detecção precoce para o câncer de próstata. Os resultados foram dispostos no quadro a seguir:

Quadro 1 – Obstáculos relacionados à não realização dos exames para detecção precoce do câncer de próstata referidos por homens acompanhados pelas UBS de Itaipulândia – PR *Múltiplas respostas

OBSTÁCULOS	EXAMES			
	PSA	Toque retal	USG	Biópsia
Não solicitado	–	79 (56,43%)	88 (62,82%)	109 (77,86%)
Preconceito	–	9 (6,43%)	4 (2,86%)	3 (2,14%)
Por não achar necessário	2 (1,43%)	3 (2,14%)	5 (3,57%)	5 (3,57%)
Não procurou atendimento	10 (7,14%)	8 (5,71%)	10 (7,14%)	10 (7,14%)
Ausência de sintomas	–	–	1 (0,71%)	1 (0,71%)
Medo de chacota	2 (1,43%)	5 (3,57%)	2 (1,43%)	2 (1,43%)
Acha que existem outros meios	–	1 (0,71%)	–	–
Falta de estímulo da saúde	–	1 (0,71%)	–	–
Por não ter queixas	–	3 (2,14%)	–	–
Não faz questão de fazer	3 (2,14%)	3 (2,14%)	3 (2,14%)	3 (2,14%)

Fonte: Os autores – fevereiro – março de 2023

A partir do que foi relatado pelos participantes da pesquisa, em relação ao motivo que os levaram a não realizar os exames de detecção precoce para o câncer de próstata, percebe-se que a grande maioria dos homens apontaram a responsabilidade da não adoção de medidas preventivas pela falta de solicitação médica. Conforme já citado nesse estudo, para que a doença seja detectada precocemente é indicado pelo Ministério da Saúde a realização do exame de sangue (PSA) juntamente com o exame de toque retal (TR), caso seja encontrado alguma alteração, os demais exames também poderão ser solicitados.

Com isso fica claro que não é necessário realizar todos os exames preventivos da neoplasia em questão, contudo, é importante lembrar que os profissionais da saúde, especialmente aqueles atuantes na ESF, tem a responsabilidade de orientar a população em geral sobre adoção de medidas preventivas em se tratando de doenças.

Em relação aos demais motivos mencionados pelos entrevistados destaca -se preconceito e medo de chacota, principalmente quando se trata do exame de toque retal. Amthauer (2016) constatou que o exame de toque como meio de prevenção é motivo de medo e constrangimento para população masculina.

Outro ponto a ser observado é falta de interesse desses homens em realizar os exames preventivos, visto que, alguns desses, alegaram que não fizeram os exames por não achar necessário, ou até mesmo porque não faz questão de fazer.

Vieira *et al* (2013) apontam em seu estudo que os principais motivos que levam a não procura de atendimento por parte dos homens nas unidades básicas de saúde são a demora para ser atendido, vergonha de expor o seu corpo aos profissionais de saúde, medo de descobrir uma doença grave e achar que não precisa de consulta.

Tabela 6 – Aquisição de informações como forma de prevenção adotada por homens acompanhados pelas UBS de Itaipulândia – PR *Múltiplas respostas

VARIÁVEL	CATEGORIAS	HOMENS PESQUISADOS	%
RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES	NÃO	14	10,00%
NO SERVIÇO DE SAÚDE	SIM	126	90,00%

FONTE DA INFORMAÇÃO	MÉDICO	76	54,29%
	ENFERMEIRO	41	29,29%
	TELEVISÃO	88	62,46%
	OUTROS	64	45,71%

Fonte: os autores – fevereiro – março de 2023

Em se tratando do variável recebimento de informações acerca do câncer de próstata, 90% dos participantes alegaram terem sido informados sobre a doença. Quando questionado sobre a fonte da informação a maioria citou a televisão ou o profissional médico, enquanto apenas 29,29% revelaram que foram informados pelo enfermeiro.

Apesar dos dados demonstrarem que grande parte dos homens recebeu algum tipo de informação em saúde, coloca-se em dúvida a postura da enfermagem, visto que o enfermeiro como protagonista da atenção primária tem um papel fundamental na realização de ações que visem a promoção e prevenção em saúde. Segundo Melo, Almeida, Souza & França, (2017), o enfermeiro deve atuar no processo de educação em saúde afim de realizar mudanças no comportamento dos pacientes por meio de informações e experiências.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste estudo tornou possível analisar os desafios associados à saúde preventiva dos homens com mais de 40 anos do município de Itaipulândia, bem como avaliar a situação socioeconômica e demográfica dessa população. Possibilitou compreender os motivos que levam os homens a não adotar práticas preventivas para o câncer de próstata, no que diz respeito à realização dos principais exames de rastreio, como nível sérico de PSA, toque retal, USG transretal e biópsia.

Em relação à caracterização socioeconômica e demográfica, os homens possuem, baixo nível de escolaridade, majoritariamente casados e com renda familiar entre a 2 e 3 salários mínimos. Mediante a aplicação do questionário em anexo e analisando o estilo de vida adotado pela população, evidenciou-se que os entrevistados estão expostos a fatores de risco frequentemente associados ao câncer de próstata, como o tabagismo e etilismo, que neste estudo estiveram presentes.

Em se tratando dos demais objetivos deste estudo, observou-se que a maioria dos entrevistados é aderente à realização dos exames de rastreio para o câncer de próstata, diferente do cenário sabidamente conhecido de baixa aderência dessa população, evidenciado na literatura e na prática diária. Uma parcela significativa negou ter realizado os exames de toque retal e USG transretal, não por preconceito, mas por falta de solicitação médica ou de necessidade de realizá-los, durante a avaliação do profissional especialista.

No entanto, percebe-se falhas no que se refere à educação em saúde sobre esse tema à população estudada, uma vez que muitos homens relataram desconhecimento acerca do assunto ou falta de orientação dos profissionais especializados, sendo um entrave que os limitaram à realização das práticas de detecção precoce do câncer de próstata e hábitos de vida saudável.

6. REFERÊNCIAS

Amthauer C. As representações da masculinidade na adesão do toque retal como prevenção contra o câncer prostático. Rev Fund Care Online. 2016 jul/set; 8(3):4733-4737.

Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Câncer de próstata 2021. Brasília, 2021.

Gomes, B.L., et al, (2021). Conhecimento masculino acerca do câncer de próstata: Estudo transversal. Revista Research Society Development, 7(1)

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo de 2010**. Acesso em 08 de setembro 2022. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/itaipulandia/panorama>

INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2020: Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2019. 120p

INCA Instituto Nacional De Câncer. Tipos de Câncer, Câncer de próstata 2021, disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata> acessado: 31 maio. 2021

Keogh JWL, McLeod RD. Body composition, physical fitness, functional performance, quality of life, and fatigue benefits of exercise for prostate cancer patients: A systematic review. *J Pain Symptom Manage*. 2012;43:96-110.

Melo, A. A. D. S., Almeida, C. F., Souza, J. C. C. D., & França, R. A. D. (2017). Atuação da enfermagem na prevenção do câncer de próstata

Mesquita, J. V. M., et al. (2018). O autoconhecimento dos militares do sexo masculino sobre o câncer de próstata no município de Floriano-PI. *Revista da FAESF*,2(1).

MORAES, Maria Cecília Leite de; OLIVEIRA, Robson da Costa; SILVA, Maria de Jesus. **Uma questão masculina: conhecendo possíveis entraves para a realização dos exames de detecção do câncer de próstata**. *Rev Med Hered*, [s. l.], v. 28, p. 230-235, 2017. Disponível: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v28n4/a03v28n4.pdf>. Acesso: 22 out. 2020.

Marques CCS, Ferreira HAA, Araújo LD, Morelo M, Brito LF. Assistência de enfermagem para pacientes com câncer de próstata. *Multivix* v. 4. n.1, pp 15-29, Nova Valência, 2015.

MOURA, Francisca Valéria de Moraes; RABELO, Josinês Barbosa. **Aspectos Socioculturais que envolvem o Câncer de Próstata na Ótica dos Usuários e Assistentes Sociais**. *Revista Brasileira de Cancerologia* 2019; 65(2): e-05125

Nogueira, H. S; Lima, W. P. (2018). Câncer, sistema imunológico e exercício físico: uma revisão narrativa. *Corpoconsciência*, 22 (1), 40-52.

Oliveira JCAX, Correa ACP, Silva LA, Mozer IT, Medeiros RMK. Perfil epidemiológico da mortalidade masculina: contribuições para enfermagem. *Cogitare Enferm.* 2017; 22(2): e49724.

Rebouças, M.V.; Sousa, A.N.S.S.; Sant'Ana, B.G.; Oliveira Júnior, G.S.; Rodrigues, G.A.; Mello, D.A.C.P.G. PSA alterado e aumento da prevalência de cancer de prostate em militares das forças armadas. *Braz. J. of Develop.*, Curitiba, v.5,n.10,p 22817-22825, nov,2019.

Ribeiro, L. D. S., Lubenow, J. A. M., Silva, P. E., & Correia, A.A.(2015). Conhecimento de homens acerca da prevenção do câncer de próstata. *Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança*, 13 (2), 4-10.

Rodrigues RS, Sá RG, Zangrande C. Perfil epidemiológico dos portadores de câncer de próstata em tratamento na unidade de referência em oncologia do município de Sinop/ MT. *Enfermagem Brasil* [Internet]. 2016 [acesso em 25 ago 2020]; 15(4). Disponível em: <https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/497/1004>.

Sarris, A.B.; Candido F. J. L.; Pucci Filho, C. R.; Staichark, R. L.; Torrani, A. C. K.; Sobreiro, B. P. Prostate Cancer: A Brief Updated Revision. *Visão Acadêmica*, Curitiba, v.19 n.1, 2018.

SILVA, Paula Simone Azevedo, Matheus Figueiredo Nogueira. CÂNCER DE PRÓSTATA: PRÁTICAS E ENTRAVES RELACIONADOS À DETECÇÃO PRECOCE NA POPULAÇÃO MASCULINA. 2015. 62 f. TCC (Graduação) – Curso de Enfermagem, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2015. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/8742?show=full> Acesso em: 05 Set. 2022.

VAZ, Cesar Augusto Mendes et al. Contribuições do enfermeiro para a saúde do homem na atenção básica. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, v. 1, n. 2,

p. 122-126, 2018. Disponível em:

<<https://revistasfacesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/60>>. Acesso em: 25 mar. 2019.

Vieira, K. L. D., Gomes, V. L. O., Borba, M. R., & Costa, C. F. S. (2013). Atendimento da população masculina em unidade básica saúde da família: motivos para a (não) procura. *Esc. Anna Nery*, Rio de Janeiro, 17(1), 120-127. <http://www.scielo.br/pdf/ean/v17n1/17.pdf>.

ANEXOS

ANEXO – A INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Título da Pesquisa: Câncer de próstata: Práticas e obstáculos relacionados a detecção precoce

Pesquisador Responsável: Paola Miranda Sulis

Pesquisadores Assistentes: Debora de Almeida dos Santos e Jhonata Severo Maycá

*** Dados socioeconômicos e demográficos**

Idade: _____

Escolaridade:

Fundamental Incompleto Fundamental Completo Médio Incompleto
 Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Não estudou

Estado Civil:

Solteiro Casado União Estável Divorciado Viúvo

Renda Familiar:

Menos de um salário mínimo 1 salário mínimo Entre 2 e 3 salários mínimos()
Entre 4 a 5 salários mínimos Mais de 5 salários mínimos

Ocupação: _____

*** Estilo de vida**Fuma: Não Sim, _____ unidades/diaFaz uso de bebida alcoólica: Não Sim _____ vezes/semanaPratica exercício físico: Não Sim _____ vezes/ semana**Costuma ingerir quais tipos de alimentos? (MÚLTIPLAS RESPOSTAS)**

Carnes Vermelhas Carnes brancas Gorduras/Frituras Saladas
 frutas Enlatados Outro, qual? _____

Nível de estresse autorreferido:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Dados relacionados aos objetivos desta pesquisa**

Tem algum problema de saúde? () Sim () Não

Qual/quais? _____

PRÁTICAS	OBSTÁCULOS
Qual a última vez que o Sr. procurou o serviço de saúde? <input type="checkbox"/> Menos de um mês <input type="checkbox"/> Entre 1 e 03 meses <input type="checkbox"/> Entre 03 e 06 meses <input type="checkbox"/> Entre 06 e 12 meses <input type="checkbox"/> Mais de 01 ano <input type="checkbox"/> Nunca procurou	Se nunca, por quê?
Quantas vezes, no último ano, o Sr. procurou o serviço de saúde? <input type="checkbox"/> Até 01 vez <input type="checkbox"/> Entre 02 e 03 vezes <input type="checkbox"/> Entre 04 e 05 vezes <input type="checkbox"/> Acima de 06 vezes <input type="checkbox"/> Não procurou	Se não procurou, por quê?
Qual/quais tipos de atendimento o Sr. buscou? <input type="checkbox"/> Médico <input type="checkbox"/> Enfermeiro <input type="checkbox"/> Dentista <input type="checkbox"/> Outro	Se outro, qual?
O Sr. sabe o que fazer para prevenir o câncer de próstata? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, o quê?	
Quais exames para a detecção precoce do câncer de próstata o sr. conhece? <input type="checkbox"/> PSA <input type="checkbox"/> Toque Retal <input type="checkbox"/> Ultrassonografia Transretal <input type="checkbox"/> Biopsia Retal <input type="checkbox"/> Outro	Se outro, qual?
Já realizou o exame PSA? <input type="checkbox"/> Sim () Não	Se não, por quê?
Já realizou o exame de toque retal? <input type="checkbox"/> Sim () Não	Se não, por quê?

Já realizou o exame de ultrassonografia transretal? () Sim () Não	Se não, por quê?
Já realizou a biopsia retal? () Sim () Não	Se não, por quê?
O Sr. já recebeu alguma informação acerca do câncer de próstata? () Sim () Não Se sim, quem informou? () Enfermeiro () Médico () Televisão () Outro / Quem?	

Continuação do Parecer: 5.900.449

Considerações Finais a critério do CEP:

Diante do exposto, o CEP-UTFPR, de acordo com as atribuições definidas no cumprimento da Resolução CNS nº 466 de 2012, Resolução CNS nº 510 de 2016 e da Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se por APROVAR este projeto.

Lembramos aos (as) senhores(as) pesquisadores(as) que o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) deverá receber relatórios anuais sobre o andamento do estudo, bem como a qualquer tempo e a critério do pesquisador nos casos de relevância, além do envio dos relatos de eventos adversos, para conhecimento deste Comitê. Salientamos ainda, a necessidade de relatório completo ao final do estudo. Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP-UTFPR de forma clara e sucinta, identificando a parte do protocolo a ser modificado e as suas justificativas.

O presente projeto, seguiu nesta data para análise da CONEP e só tem o seu início autorizado após a aprovação pela mesma.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2039926.pdf	12/01/2023 19:54:32		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	TCCCP.pdf	12/01/2023 19:47:44	Debora de almeida dos Santos	Aceito
Declaração de Pesquisadores	TERMODECOMPROMISSODECONFIDENCIALIDADE.pdf	12/01/2023 19:45:11	Debora de almeida dos Santos	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TERMODECONSENTIMENTOLIVREESCLARECIDO.pdf	12/01/2023 19:43:34	Debora de almeida dos Santos	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	TERMODECONCORDANCIADOSLABORATORIOS.pdf	30/11/2022 19:26:15	Debora de almeida dos Santos	Aceito
Folha de Rosto	FOLHADEROSTOPARAPESQUISAENVELOVENDOSERESHUMANOS.pdf	31/10/2022 18:04:38	Debora de almeida dos Santos	Aceito
Brochura Pesquisa	INSTRUMENTODECOLETA.pdf	26/10/2022 18:22:56	Debora de almeida dos Santos	Aceito
Declaração de Pesquisadores	TERMODEPESQUISANAOINICIADA.pdf	26/10/2022 18:20:51	Debora de almeida dos Santos	Aceito
Declaração de Pesquisadores	TERMODEIDENTIFICACAODAPESQUISA.pdf	26/10/2022 18:20:08	Debora de almeida dos Santos	Aceito

Situação do Parecer:

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP
Bairro: Parque Independência **CEP:** 85.884-000
UF: PR **Município:** MEDIANEIRA
Telefone: (45)3264-8056 **E-mail:** coep-md@utfpr.edu.br

Continuação do Parecer: 5.900.449

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Sim

MEDIANEIRA, 16 de Fevereiro de 2023

Assinado por:
ELCIANE REGINA ZANATTA
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP

Bairro: Parque Independência

CEP: 85.884-000

UF: PR

Município: MEDIANEIRA

Telefone: (45)3264-8056

E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil